

ТУРКИЙ ТИЛЛАРДАГИ АРАБЧА ЎЗЛАШМАЛАР ХУСУСИДА

М.Амонов,

*ФарДУ Тилишунослик кафедраси доценти,
филология фанлари бўйича (PhD) фалсафа доктори*

Аннотация. Мақолада араб тилидан туркий тилларга, хусусан ўзбек тилига ўзлашган сўзлар, уларнинг мавзуий гуруҳлари, туркийгўй олимлар томонидан яратилган араб тилининг изоҳли ва икки тилли луғатлари таҳлилга тортилган.

Калим сўзлар: туркий тиллар, арабча ўзлашма, архаик сўзлар, лексик-семантик хусусият

Аннотация. В статье анализируются заимствованные слова из арабского языка в тюркские, в частности узбекский, их тематические группы, толковые и двуязычные словари арабского языка, созданные тюркологами.

Ключевые слова: тюркские языки, арабские заимствования, архаичные слова, лексико-семантическая свойства.

Annotation. The article analyzes borrowed words from Arabic into Turkic, in particular Uzbek, their thematic groups, explanatory and bilingual dictionaries of the Arabic language, created by Turkologists.

Key words: Turkic languages, Arabic borrowings, archaic words, lexical-semantic properties.

Туркий тиллар луғат таркибида арабча ўзлашмалар салмоқли ўринни эгаллайди. Халқлар ўртасидаги маданий, илмий, ижтимоий-сиёсий ва савдо алоқалари уларнинг тилларида ҳам ўз аксини топади. Маълумки, ўрта асрларда шарқда араб тили, ғарбда эса юнон, лотин тиллари илм-фан тили сифатида машҳур бўлган. Туркий тиллар лексикасининг ҳам маълум қисмини

арабча сўзлар ташкил қилган. Араб тили нафақат туркий тилларга, балки ислом динини қабул қилган барча халқлар тилига кучли таъсир кўрсатган.

А.Бахтиярованинг таъкидлашича, дунёнинг кўплаб тиллари лексикасида арабча ўзлашмалар фаол қўлланилади. Ҳозирги испан тилида 1250 дан ортиқ арабча ўзлашмалар мавжуд. Дарҳақиқат, арабча ўзлашмалар тил оиласи, диний эътиқоди ўзга бўлган инглиз, француз, итальян, немис ва Европанинг бошқа халқлари тилларида ҳам мавжуд. Арабча ўзлашмалар туркий тиллар лексикасида ҳам фаол қўлланилади. Туркий тиллар луғат таркибининг 30-35 %ини араб сўзлари ташкил қилади. Қардош туркий халқлардан турк, бошқирд, татар, қумик, озарбайжон, гагауз тилларидаги арабча ўзлашмаларнинг лексик-грамматик, фонетик-морфологик, лексик-семантик ўзгаришларга учраши таниқли тилшунос олимлар томонидан ўрганилган.

Туркий тилларга арабча ўзлашмалар ва грамматик элементлар дастлаб халқни исломлаштириш натижасида кириб келган. VIII-XV асрларда улкан халифалик давлатининг барпо этилиши ва Марказий Осиё халқларига ислом цивилизацияси кириб келиши натижасида бошқа тиллар қаторида туркий тилларга ҳам арабизмлар ўзлашишига қулай шароит яратилди. Бугунги кунда хусусан, ўзбек тили лексикасида арабча ўзлашмалар 20 % ни ташкил этади.

Арабча ўзлашмалар кишилиқ жамияти ҳаёти ва фаолиятининг барча жабҳаларига кириб келган:

- а) *касб-корга оид сўзлар: табиб, косиб, амир, ҳоким;*
- б) *диний тушунчаларни ифодаловчи сўзлар: ақиқа, қироат, имом, аза, азон, ажал, азроил;*
- в) *маиший мавзудаги сўзлар: ассалому алайкум, салом, алалхусус, хусусан, аксар, айнан, аввал, барака, маъно, балоғат, бадан;*
- г) *тилишунослик, шеърят, бадиий адабиёт, ижтимоий фанларга оид лексика: қофия, рукн, байт, сокин, мисра, шеър, шоир, дорулфунун, аруз, вазн, фалсафа, миллат;*
- д) *шахсининг ҳис-туйғуси, эмоционал ҳолати билан боғлиқ лексика: айёр, азоб, азият, азиз, ажаб, азамат каби.*

Собик шўролар давридаги атеистик сиёсат ўзбек тили лексикасидан мустақкам ўрин олган айрим арабча ўзлашмаларнинг архаизмга айланишига сабаб бўлди, айрим арабча ўзлашмалар рус-байналмилал сўзлари билан алмаштирилди. Ислом дини билан боғлиқ айрим атамалар ҳам истеъмолдан чиқиб кетди.

Бирок Ўзбекистон ўз мустақиллигини қўлга киритгач, архаик сўзларга айланган айрим арабча, форс-тожик ўзлашмалари янгитдан ўзбек тили лексикасидан ўрин ола бошлади: *вазир*→*министр*→*вазир*; *инқилоб*→*революция*→*инқилоб*; *иқтисод*→*экономика*→*иқтисод*; *инқироз*→*кризис*→*инқироз*; *ислоҳот*→*реформа*→*ислоҳот*; *муаллиф*→*автор*→*муаллиф* каби. Шунингдек, янги тушунчаларни ифодаловчи терминлар пайдо бўлди: *истиқлол*, *мустақиллик*, *фуқаро*, *фуқаролик* каби.

Ўзбек тили лексикасида арабча ўзлашмаларни тадқиқ этиш XI асрлардаёқ бошланган. Маҳмуд Кошғарийнинг “Девону луғотит турк” асари туркологиядаги дастлабки лексикографик асардир. Араб ва туркий тилни қиёслаб ўрганилган дастлабки манбалардан бири Маҳмуд Замахшарийнинг арабча-туркийча луғати “Асосул-балоға” ва арабча-ўзбекча-форсча-мўғулча луғати “Муқаддиматул-адаб”дир. XIII асрда туркий тилларнинг изоҳли луғати “Аттуҳфатуз-закийяту фил-луғат-ит-туркийя” яратилди. Алишер Навоий қаламига мансуб “Муҳокаматул-луғатайн”, араб тилининг изоҳли луғати “Сабъату абхур” шулар жумласидандир. Ҳозирги ўзбек луғатчилигининг йирик вакили А.Мадвалиевнинг таъкидлашича, бобурийлар даврида бадий адабиётда ўзбек (туркий) тилининг роли катта бўлди. Ҳиндистонда бобурийлар ўз она тилларини сақлаб қолишга, уни ўз авлодларига ўргатиша ҳаракат қилдилар. Ана шундай эҳтиёж турли луғатларнинг яратилишини тақозо қилган. Бобурий ҳукмдорлардан Муҳйиддин Муҳаммад Аврангзеб саройида хизмат қилган Муҳаммад Ёқуб Чингийнинг “Келурнома” деб номланган луғати айти шу эҳтиёжнинг ҳосиласидир.

Ҳозирги ўзбек тили лексикасидаги арабча ўзлашмаларни ўрганишни Ф. Абдуллаев бошлаб берди. XX аср 80-йилларида М.Юсупов ўзбек тили лексикасидаги арабча изофали бирикмаларнинг турларини Алишер Навоийнинг насрий асарлари мисолида ўрганган бўлса, 90-йилларда Т.Раҳмонов ҳозирги ўзбек тилидаги арабча ўзлашма сўзлар семантик тузилишидаги ўзгаришларни, ўзлашмаларнинг семантик кенгайиши ва семантик жиҳатдан торайиши, узоқлашуви ва зидлашувини, Б.Эшонқулов эса ҳозирги ўзбек адабий тилида арабий луғавий ўзлашмаларнинг парадигматик ассимиляцияга муносабатини тадқиқ қилишди.

XXI асрга келиб ўзбек тили лексикасидаги арабча ўзлашма ва грамматик элементларни ўрганиш янги босқичга кўтарилди. 2011 йилда Д.Ҳасанова “Арабча луғавий ўзлашмаларнинг ўзбек тили номинатив ва дериватив тизимидаги ўрни” мавзусида номзодлик ишини ҳимоя қилган бўлса, 2012 йилда Г.Казакбаева “Арабизми в узбекском языке в прикладном и теоритическом аспектах” мавзусида, 2016 йил Мухаммадориф Абдулқодир “Процессы освоения арабской лексики в разноструктурных языках (на материале таджикского языка Таджикистана и узбекского языка Афганистана)” мавзусида номзодлик ишларини ҳимоя қилдилар.

Б.Эшонқулов “Ҳозирги ўзбек адабий тилида арабий луғавий ўзлашмаларнинг парадигматик ассимиляция муносабати” мавзусида ҳимоя қилган номзодлик ишида ҳозирги ўзбек тили луғат таркибидаги арабча луғавий ўзлашмаларнинг айрим лексик-семантик хусусиятларини тадқиқ қилган. Жумладан, арабча лексик ўзлашмаларнинг ўзбек тили лексикасидаги арабча ва арабча бўлмаган бошқа луғавий бирликлар билан шаклдошлик (омонимия, паронимия, кўп маънолилик) ва маънодошлик (синонимия, дублет) ҳамда вариантлилик муносабатларида бўла олишини кўрсатиб берган, арабизмларининг ўзбек тилида луғавий антонимияга муносабатини, унинг фразеологик тизимга таъсирини, араб лексик ўзлашмаларининг ўзбек тили луғат таркибига ўзлашиш омилларини ёритиб берган.

Г.Казакбаева “Арабизмы в узбекском языке в прикладном и теоретическом аспектах” мавзусида ҳимоя қилган номзодлик ишида ўзбек тили лексикасидаги арабча ўзлашмалар мавжудлигининг назарий ва амалий жиҳатларини, арабча ўзлашмалар қўлланилиши нутқнинг жанр хусусиятлари билан боғлиқлигини тадқиқ қилган ва арабча ўзлашмаларни 12 та лексик-семантик гуруҳларга ажратган: *хуқуқшунослик, қишлоқ хўжалиги, иқтисод, қурилиш, фан, техника, маданият, сиёсат, тиббиёт, таълим, дин* каби. Қуйидаги соҳаларда қўлланиладиган арабча ўзлашмаларнинг фоиздаги нисбатини тадқиқотлар натижасида аниқлаган.

Хулоса қилиб айтганда, араб тилидан туркий тилларга, хусусан ўзбек тилига қатор сўзлар ўтиб ўзлашган ва ўзбек тили луғат бойлигининг таркибий қисмига айланиб кетган. Мазкур сўзларнинг вазнини (қолипини), ўзагини билиб олиш, уларнинг маъносини тўғри англашда, имловий жиҳатдан тўғри ёзишда катта аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Amonov, M. U. (2019). Accordance with the original of isafetic combinations in “Baburnama”. *scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(8), 239-244.
2. Umarovich, A. M. (2021). The proportion of arabic isophical compounds in the “Baburnoma” with the original. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 1554-1557.
3. Omonov, M. (2019). Morphological forms of persian izafet constructions in “Baburname”. *Theoretical & Applied Science*, (11), 260-263
4. Амонов, М. (2016). ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ ИЗАФЕТНЫХ СОЧЕТАНИЙ В " БАБУРНАМЕ". *Актуальные научные исследования в современном мире*, (6-1), 95-98.
5. Amonov, M. U. (2021). On Arab borrowings, denoting the name of the profession, which is actively used in the Uzbek language. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11(103), 863-866.
6. Amonov, M., & Azizova, F. (2022). Thematic Groups of Arabic Words in Boburnoma. *International Journal of Culture and Modernity*, 13, 82-89.

7. Амонов, М. (2016). АЛИШЕР НАВОЙИ ҲАЗАЛЛАРИДА ҚЎЛЛАНИЛГАН АРАБИЙ ИЗОФАЛАРНИНГ ТУРЛАРИ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (6-1), 91-94.

8. Ibragimova, E. I., Zokirov, M. T., Qurbonova, S. M., & Abbozov, O. Q. "Filologiyaning dolzarb masalalari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy internet-konferensiya materiallari: Ilmiy ishlar to'plami.–Farg'ona, 2018.–113 sahifa.

9. Mamajonov, M. (2019). ON THE MATTER OF PRAGMATICS OF NAMES IN UZBEK LANGUAGE. *Theoretical & Applied Science*, (11), 316-318.

10. Turdaliyevich, Z. M., & Farhod, I. (2022). Loiq Is the Successor of the Great Figures Of Tajik Literature. *International Journal of Culture and Modernity*, 14, 51-55.

11. Zokirov, M. T. (2021). MASTERY OF USING TABOOS AND EUPHEMISMS BY ABDULLAH QADIRI. *Theoretical & Applied Science*, (5), 112-115.

12. Turdaliyevich, Z. M. (2022). Actual Problems of Bilingualism in a Multi-Ethnic Environment. *International Journal of Culture and Modernity*, 13, 17-23.

13. Zokirov, M. (2007). Lingvistik interferensiya va uning o'zbek-tojik bilimimizda namoyon bo'lishi. MDA-Toshkent.

14. Zokirov, M., & Isomiddinov, F. (2020). December. ABOUT THE HOLES OF LANGUAGE LANGUAGE DICTIONARY. Конференции.

15. Maftuna, G. (2022). Methodology of Organizing Problem Lessons in Higher Education. *International Journal of Culture and Modernity*, 14, 72-77.

16. Fattohov, K. K., & Umarova, N. R. (2021). THE USE OF ARABICISM IN THE WORKS OF NAVOI. *Theoretical & Applied Science*, (4), 426-428.

17. Vakhobovna, A. Z., & Xayrulloevich, F. X. (2022). About Borrowing Phraseological Units and their Study in Uzbek Language. *International Journal of Culture and Modernity*, 14, 61-67.

18. Abbozov, O. (2022). On The History of the Study of on mastic Units Related to Place Names in Linguistics. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 4, 116-121.

19. Axmadjonov, P. M. (2021). Sadridin Ayni" Sample of Tajik literature" and some issues of zullisonayn in it. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12(104), 406.

20. Mahamadzoda, A. P. (2021, April). IMPORTANT FEATURES OF FAZLI NAMANGANI TAZKIRASI AND THE ISSUE OF ZULLISANAIN. In *Archive of Conferences* (Vol. 23, No. 1, pp. 5-7).

21. Kuldashev, N., Avazbek, D., & Parviz, A. (2022). Opinions of Our Ancestors on Language and Speech Purity. *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 2(4), 10-16.

22. Kholmatov, D., & Dadajonov, A. PHILOSOPHICAL VIEWS AND IDEOLOGICAL SCOPE OF JALOLIDDIN RUMI'S WORKS. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 162.

23. Xojaliyev, I., & Dadajonov, A. (2021). MUHOKAMANING SO'ZLASHUV USLUBIGA XOSLANISHIGA DOIR. Студенческий вестник, (19-11), 15-16.

24. Xojaliyev, I. T., & Jamolov, J. U. M. A. B. O. Y. (2021). About changes in the phonetic structure of words borrowed in Uzbek language from Tajik. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12(104), 478.